
УДК 376.37

DOI 10.5281/zenodo.14288968

Стрельченя Ю.В.

Стрельченя Юлия Викторовна, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, Новосибирск, Виллюйская ул., 28. E-mail: strelchenya0@mail.ru.

Исследование уровня сформированности предпосылок письма у детей дошкольного возраста с речевым дизонтогенезом

Аннотация. В статье исследуется проблема формирования предпосылок письма у детей старшего дошкольного возраста с речевым дизонтогенезом. Описаны основные компоненты, участвующие в становлении процесса письма дошкольников с недоразвитием речи. Представлена диагностическая методика, предназначенная для исследования уровня сформированности предпосылок письма у детей дошкольного возраста с речевым дизонтогенезом. Методика содержит систему исследования уровня сформированности навыка письма и балльную оценку, дающую возможность наглядно представить результаты исследования. Обоснована значимость коррекционно-логопедического воздействия, влияющего на формирование предпосылок письма у детей с нарушениями речи.

Ключевые слова: предпосылки письма, навык письма, нарушения речи, дизонтогенез, диагностика предпосылок письма.

Strelchenya Yu.V.

Strelchenya Yulia Viktorovna, Novosibirsk State Pedagogical University, Russia, 630126, Novosibirsk, 28 Vilyuyskaya str. E-mail: strelchenya0@mail.ru.

The study of the level of formation of the prerequisites of writing in preschool children with speech dysontogenesis

Abstract. The article examines the problem of the formation of writing prerequisites in older preschool children with speech dysontogenesis. The main components involved in the formation of the writing process of preschoolers with speech underdevelopment are described. A diagnostic technique is presented designed to study the level of formation of the prerequisites for writing in preschool children with speech dysontogenesis. The methodology contains a system for studying the level of writing skill formation and a score, which makes it possible to visually present the results of the study. The importance of correctional and speech therapy effects affecting the formation of writing prerequisites in children with speech disorders is substantiated.

Key words: prerequisites of writing, writing skill, speech disorders, dysontogenesis, diagnosis of prerequisites of writing.

Современная концепция обучения и воспитания детей ставит перед нами цель создания инклюзивной среды, в которой любой ребенок с ограниченными возможностями здоровья

сможет обучаться и развиваться. Дети, страдающие речевым дизонтогенезом, составляют одну из самых многочисленных групп, нуждающихся в особом вни-

мании со стороны коррекционно-логопедического взаимодействия.

Неоспоримым фактом остается явление роста количества детей, страдающих речевыми нарушениями. Факторы неблагоприятного биологического, психологического и социального воздействия на жизнь ребенка оказывают существенное влияние на его развитие. Итог такого влияния часто проявляется в нарушении функционирования многих структур психики и физиологии ребенка, затрагивающие, в свою очередь, становление предпосылок письма. Особой категорией становятся дети с речевым дизонтогенезом. В их число входят старшие дошкольники, страдающие общим недоразвитием речи.

Для успешного становления навыка письма у детей с общим недоразвитием речи важно учитывать уровень сформированности предпосылок письма каждого ребенка. Именно он будет являться главным показателем готовности ребенка к поступлению в школу. Высокий уровень сформированности предпосылок письма является результатом работы всех компонентов, участвующих в процессе самого письма: фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез, зрительно-моторная координация, пространственная ориентировка, сформированность моторной организации руки и графических навыков.

Дети с нарушениями речи не обладают достаточным уровнем развития данных компонентов, поэтому перед специалистами логопедической помощи стоит цель – обеспечить данную группу дошкольников целенаправленной коррекционно-логопедической помощью, включающей в себя формирование и развитие всех компонентов речи. Работа по формированию предпосылок письма становится ключевым моментом, учитывая его влияние на общий успех обучения ребенка и его социализацию в школе.

Исследованиями закономерностей формирования предпосылок письма занимались отечественные и зарубежные

ученые. Структура процесса письма и предпосылки его формирования охарактеризованы в трудах Л.С. Выготского [2], Л.С. Цветковой [9], Т.Б. Филичевой [8], Л.Г. Парамоновой [6], И.Н. Садовниковой [7].

Современные исследования ведущих ученых в области психологии, нейропсихологии и педагогики доказывают, что процесс письма – сложный, многоуровневый, иерархический процесс нервной деятельности человека [5]. Он обуславливается наличием определенного содержания, которое основывается на комплексной работе определенных зон коры головного мозга. Области коры левого полушария имеют свое влияние на протекание процесса письма. Совокупность взаимодополняющей деятельности этих зон составляет целостную систему, являющуюся основой становления и развития процесса письма [1].

Для разработки содержания системы коррекционно-логопедической работы по формированию предпосылок письма, в первую очередь, необходимым является обследование речевой и моторной сфер развития детей. Оно будет строиться с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Для подробного анализа уровня сформированности предпосылок письма у детей с общим недоразвитием речи нами была разработана диагностическая методика, учитывающая формирование речевых и моторных навыков в онтогенезе. Такой метод позволит определить наименее сформированные компоненты предпосылок письма у детей с общим недоразвитием речи.

Предложенная нами методика исследования включает традиционные для логопедической практики оценки речи детей, опирающуюся на приемы и методы, указанные в работах Р.И. Лалаевой [4], Г.В. Чиркиной [10], Т.Б. Филичевой [8] и других ученых, занимавшихся исследованиями детской речи. Представленная методика включает не только процедуру проведения исследования, но и балльную

стандартизированную оценку, которая дает возможность представить картину имеющихся дефектов и определить их степень выраженности. Систематизированная методика удобна для прослеживания динамики развития предпосылок письма и эффективности коррекционно-логопедического воздействия.

Согласно методике, задания для исследования предпосылок письма будут содержать 4 серии, задания которых подобраны с учетом доступности для детей, имеющих общее недоразвитие речи. Особенностью представленной методики является однородность заданий, исключая влияние на оценку результата случайных причин.

Первым направлением исследования уровня сформированности предпосылок письма у детей старшего дошкольного возраста является исследование уровня сформированности компонентов устной речи: звукопроизношение, фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез, лексическо-грамматическая сторона. Данная серия включила в себя задания, направленные на оценку правильности звукопроизношения, возможных замен, искажений, пропусков или перестановок звуков в словах. Исследование лексико-грамматической стороны оценивает состояние лексического запаса слов, активного словаря и обобщающих понятий у ребенка с общим недоразвитием речи, а также сформированность навыка правильного употребления и изменения слов с точки зрения правил грамматики русского языка.

Вторая серия методики направлена на исследование состояния сформированности оптико-пространственных функций. Представлены задания на оценку зрительного анализа и синтеза, пространственной ориентировки в собственном теле и на листе.

Третья серия методики представляет исследование уровня сформированности моторной организации. Подготовлены задания для оценки уровня сформированности координации движений рук и динамического праксиса. Ребенку с об-

щим недоразвитием речи предлагается на данном этапе диагностики пройти тест на реципрокную координацию рук и задание на исследование мелкой моторики кистей. Заключительным заданием данной серии является исследование уровня сформированности ритмической организации по А.Н. Корневу [3].

Заключительная серия, представленной нами методики – исследование уровня сформированности графических навыков. Предложены задания на исследование уровня сформированности графomotorного навыка, в которых ребенку необходимо заштриховать рисунок или дополнить предложенный узор на картинке.

Выполнение диагностических заданий предусматривает количественную оценку в баллах и рассчитывается исходя из суммы всех баллов заданий каждой серии. Это определит уровни сформированности предпосылок письма у детей с общим недоразвитием речи.

Согласно диагностической методике высокому уровню сформированности предпосылок письма у старших дошкольников с общим недоразвитием речи будет соответствовать 40-57 баллов. Для данного уровня характерно безошибочное или с единичной ошибкой выполнение заданий на исследование сформированности компонентов устной речи. Выполнение заданий на исследование оптико-пространственных функций не вызывает затруднений, выполняются безошибочно. Ребенок правильно выделяет и называет предметы на зашумленных картинках, собирает разрезные картинки, выполняет пробы на пространственную ориентировку, без значительных затруднений ориентируется на листе бумаги. Задания серии исследования моторных функций выполнены без помощи: верно выполнен тест на реципрокную организацию рук и динамический праксис. Исследование графических навыков имеет высокий показатель сформированности.

Средний уровень сформированности предпосылок письма соотносится с 22-39 набранными баллами. Данный уровень характеризуется неточным и медленным

темпом выполнения заданий каждой серии. Допускаются ошибки в выполнении заданий серии исследования компонентов устной речи: нечеткое произношение звуков, средний уровень сформированности фонематического восприятия и лексического запаса. Значительные затруднения вызывают задания на исследование грамматической структуры языка, что говорит о недостаточной сформированности всей структуры языка у ребенка, набранного указанное количество баллов. Требуется значительная помощь в выполнении заданий на динамический праксис. Воспроизведение заданий на ритмическую организацию достигается путем нескольких повторений инструкции. Задания на исследование графических навыков имеют средний показатель сформированности. Пространственная ориентировка значительно снижена.

При низком уровне сформированности предпосылок, соответствующего 0-29 баллам, отмечается недоступность выполнения значительного количества заданий. Задания серии исследования компонентов устной речи выполнены с большим количеством ошибок: пропуск, замены, искажения звуков, низкий уровень сформированности фонематическо-

го восприятия, фонематического анализа и синтеза. Значительные трудности отмечались в заданиях на динамический праксис. Затруднено воспроизведение простого ряда ритмов. Задания на исследование графических навыков имеют низкий показатель сформированности. Оптико-пространственная ориентировка значительно снижена.

Результаты диагностического исследования старших дошкольников с общим недоразвитием речи показали, что большинство из обследуемых находится на низком уровне сформированности предпосылок письма. Процесс формирования и развития непосредственно самих предпосылок должен состоять из нескольких структурных компонентов, составляющих базис письма.

Таким образом, подобранные диагностические методики по вышеперечисленным направлениям помогут получить наиболее полное представление о состоянии сформированности предпосылок письма у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, что будет в дальнейшем является важным аспектом для планирования коррекционно-логопедической работы с данной категорией детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бадулина О.И., Орлянская Р.Р. Формирование готовности старших дошкольников к обучению письму // Начальная школа. 2020. № 9. С. 11-13.
2. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т. Т. 3 Проблемы развития психики / под ред. А.М. Матюшкина. М.: Педагогика, 1983. 368 с.
3. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. СПб.: МиМ, 1997. 286 с.
4. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). СПб.: Союз, 1999. 160 с.
5. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М.: Академия, 2003. 384 с.
6. Парамонова Л.Г. Предупреждение и устранение дисграфии у детей. СПб.: Союз, 2006. 240 с.
7. Садовникова И.Н. Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и письма. Пособие для логопедов, учителей, психологов дошкольных учреждений и школ различных типов. М.: АРКТИ, 2005. 400 с.
8. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста; доп. М-вом образования РФ. 5-е изд. М.: Айрис-пресс, 2008. 224 с.
9. Цветкова Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение восстановления. М.: МОДЭК, 2000. 304 с.
10. Чиркина Г.В. Основы логопедической работы с детьми: учебное пособие для логопедов, воспитателей детских садов, учителей начальных классов, студентов педагогических училищ. М.: АРКТИ, 2003. 239 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Badulina O.I., Orljanskaja R.R. Formirovanie gotovnosti starshih doshkol'nikov k obu-cheniju pis'mu // Nachal'naja shkola. 2020. № 9. S. 11-13.
 2. Vygotskij L.S. Sobranie sochinenij: v 6-ti t. T. 3 Problemy razvitija psihiki / pod red. A.M. Matjushkina. M.: Pedagogika, 1983. 368 s.
 3. Kornev A.N. Narushenija chtenija i pis'ma u detej. SPb.: MiM, 1997. 286 s.
 4. Lalaeva R.I., Serebrjakova N.V. Korrekcija obshhego nedorazvitija rechi u doshkol'nikov (formirovanie leksiki i grammaticheskogo stroja). SPb.: Sojuz, 1999. 160 s.
 5. Lurija A.R. Osnovy nejropsihologii. M.: Akademija, 2003. 384 s.
 6. Paramonova L.G. Preduprezhdenie i ustranenie disgrafii u detej. SPb.: Sojuz, 2006. 240 s.
 7. Sadovnikova I.N. Korrekcionnoe obuchenie shkol'nikov s narushenijami chtenija i pis'ma. Posobie dlja logopedov, uchitelej, psihologov doshkol'nyh uchrezhdenij i shkol razlichnyh tipov. M.: ARKTI, 2005. 400 s.
 8. Filicheva T.B., Chirkina G.V. Ustranenie obshhego nedorazvitija rechi u detej doshkol'nogo vozrasta; dop. M-vom obrazovanija RF. 5-e izd. M.: Ajris-press, 2008. 224 s.
 9. Cvetkova L.S. Nejropsihologija scheta, pis'ma i chtenija: narushenie vosstanovlenie. M.: MODJeK, 2000. 304 s.
 10. Chirkina G.V. Osnovy logopedicheskoj raboty s det'mi: uchebnoe posobie dlja logopedov, vospitatelej detskih sadov, uchitelej nachal'nyh klassov, studentov pedagogicheskikh uchilishh. M.: ARKTI, 2003. 239 s.
-